

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА И КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ: СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ

СЕДНЕВ В.В.,
д-р мед. наук, профессор,
профессор кафедры гражданского и
предпринимательского права
ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и
государственной службы»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

Рассмотрены объём и содержание понятий криминологической обстановки и криминологической ситуации. Проведено сопоставление основных точек зрения на предмет исследования. Предложены дистинкции изученных понятий, их содержание и объём.

Ключевые слова: уголовное право, криминология, криминологическая обстановка, криминологическая ситуация

CRIMINOLOGICAL SITUATION AND CRIMINOLOGICAL SITUATION: CORRELATION OF CONCEPTS

SEDNEV V.V.,
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Professor of the Department of
Civil and Business Law,
FSBEI HE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The volume and content of the concepts of criminological condition and criminological situation are considered. A comparison of the main points of view on the subject of research is carried out. Distinctions of the studied concepts, their content and scope are proposed.

Key words: criminal law, criminology, criminological condition, criminological situation

Постановка задачи. Главной задачей исследования является уточнение и формирование объёма и содержания понятий «криминологическая обстановка» и «криминологическая ситуация».

Актуальность. Существенным, хотя и мало разработанным в криминологии являются понятия «криминологической обстановки» и «криминологической ситуации» [1], которые представляются весьма

существенными для оценки преступности во взаимодействии с влияющими на неё факторами. Общенаучной основой разработки послужило учение акад. Б.М. Кедрова о диалектическом процессе интеграции и дифференциации наук при сохранении принципа выделения научного знания преимущественно по функциональному принципу над субъектным [2].

Анализ последних исследований и публикаций. Проблеме криминологической обстановки посвящали свои исследования относительно немногие ученые: К.К. Горяинов (1991), собственно и введший это понятие в научно-практическую сферу, С.А. Тимко (2003), А.В. Чернов (2006), В.Д. Малков (2006), В.Н. Кудрявцев и В.Е. Эминов (2009), О.В. Старков (2010), Ю.В. Новикова (2014), В.В. Седнев (2020) и др.

Цель статьи. На основе системного подхода формирование понятия «криминологическая обстановка» и смежных с ним.

Изложение основного материала исследования. К.К. Горяинов определяет криминологическую обстановку как «состояние совокупности свойств и отношений преступности и воздействующих факторов, как отображение сущности определённого круга общественных явлений и процессов в их развитии» [1, С. 7], подчёркивая именно социально-правовую суть понятия. Однако, возможно за счёт того, что само понятие «криминологическая обстановка» выводится автором из понятия «оперативная обстановка», понятие «криминологическая ситуация» не находит определения и рассматривается как синонимичное криминологической обстановке.

Прежде всего понятие «криминологическая обстановка» следует отграничивать от смежных категорий – «криминогенная обстановка» и «оперативная обстановка». Криминогенная обстановка – это состояние преступности в определённый период времени на той или иной территории и деятельности правоохранительных органов по воздействию на неё.

Понятие оперативная обстановка в самом общем виде может быть сведено к состоянию преступности, общественного порядка, наличию сил и средств, которыми располагает орган внутренних дел, и характеристике условий, в которых решаются конкретные задачи по укреплению правопорядка (например, охрана порядка при проведении массового мероприятия).

Познание криминологической и криминогенной составляющих необходимо для выработки стратегии и тактики борьбы с преступностью, а оперативная обстановка – это управленческое понятие, относящееся к области тактики непосредственной борьбы с преступностью, используемое в процессе организации, управления деятельностью ОВД.

Для отражения качественной характеристики данных понятий следует употреблять «благоприятная», «менее благоприятная» или «неблагоприятная» криминологическая обстановка.

Основные характеристики криминологической обстановки [1, С. 16-18.]: сложность, как отражение многофакторной и диалектически противоречивой детерминации; динамичность отражающая изменчивость прежде всего социума и рефлексивно – преступности; историческая обусловленность; «многоплоскостность», т. е. реализация одновременно на нескольких уровнях действительности; временная определённость; пространственное разнообразие.

Структура криминологической обстановки, исходя из объединения в крупные кластеры [1, С. 19-45]:

I – общие процессы: социально-экономические, политические, идеологические, культурологические, организационно-управленческие;

II – социально-психологические, в т.ч. «недостатки в семейном воспитании, в развитии семейно-бытовой и досуговой сферах» [1, С. 25];

III – уголовная политика, правоохранительная деятельность, правовое воспитание и просвещение.

Г.М. Горшенков (1997) под криминологической обстановкой предлагал понимать состояние реальной преступности в совокупности с факторами определённой социальной и физической среды которые оказывают различные по характеру и степени криминогенное и антикриминогенное воздействие на преступность в определённом месте и времени [3, С. 97]. Соответственно криминологическая обстановка включает 4 элемента: 1) преступность, отражённая в официальной статистике, 2) латентная преступность, 3) факторы криминогенного характера, 4) факторы, оказывающие антикриминогенное действие.

В целом, относительно факторов криминогенных и антикриминогенных их включают в понятие однородных признаков региональной обстановки, состоящей из подсистем [3, 4]: 1) территориальные особенности (природные условия и географическое расположение), 2) демографическая и социально-экономическая обстановка, 3) территориально-производственные комплексы, 4) экономическая обстановка (инфраструктура, уровень развития и интеграции экономики), 5) территориально-социальные инфраструктуры, 6) экологическая, эпидемиологическая обстановка, 7) национально-этнические особенности населения.

В.Н. Сомин (1989) определяет криминологическую обстановку как ограниченное во времени и в пространстве сложное социальное явление, заключающее в себе количественно-качественную характеристику преступности, совокупности преступников, причин и условий преступности, деятельности по её предупреждению [5].

А.Н. Бабенко (2014) предлагает рассматривать криминологическую обстановку как систему необходимых и обязательных, постоянных условий материальной и духовной жизни населения, обуславливающей состояние общественных отношений и преступности. При этом А. Бабенко предлагает рассматривать её как индикатор качества жизни населения и показатель эффективности работы правоохранительной системы.

Также отдельно выделяют понятие криминологической ситуации: совокупность обстоятельств, включающих этап формирования личности преступника, как бы он ни был отдалён от события преступления (лично формирующую ситуацию), предкриминальную (жизненную) ситуацию, непосредственно предшествующую преступлению, само преступление (криминальную ситуацию), а также посткриминальную ситуацию, рассматриваемые как единый причинно-связанный процесс.

О.В. Старков определяет криминологическую ситуацию как длительное состояние отношений, по меньшей мере между двумя сторонами, направленное на причинение все возрастающего вреда общественным отношениям. Содержание криминогенной ситуации образует характер отношений между субъектами и тенденции их развития [7].

Конкретная жизненная ситуация – это определённое сочетание объективных обстоятельств жизни человека, непосредственно влияющих на его поведение в данный момент (субъективно воспринимаемых и оцениваемых). В криминологическом смысле – это событие или состояние, вызвавшее решимость совершить общественно опасное действие, способствующее или препятствующее ему. Ситуация обычно предшествует преступлению, но может и сопровождать его совершение. Детерминирующее воздействие конкретной жизненной ситуации на личность связано не столько и не только с объективным содержанием, но и с её субъективным значением [7, 8, 9, 10]. В.Е. Квашис полагает, что жизненная ситуация – это «совокупность обстоятельств, влияющих на поведение субъекта» [11, С. 278]. По мнению В. Н. Кудрявцева, жизненная ситуация – это сочетание тех объективных обстоятельств жизни человека, которые непосредственно влияют на его поведение человека в данный момент и, соответственно, в криминологическом смысле – то что приводит к преступному результату [8]. Конкретная жизненная ситуация в криминологическом значении этого понятия представляет собой совокупность обстоятельств жизни данного (отдельного) человека, способствующих возникновению у него при определённых условиях решимости совершить преступление [12, С. 180].

В.В. Голина считает, что криминогенная ситуация – это совокупность внешне складывающихся различных по природе объективных обстоятельств, которые, взаимодействуя с нравственной

позицией личности, обуславливают преступное поведение [13, С. 17]. Криминогенная ситуация несёт такую информацию, воспринимая которую лицо строит свою линию поведения, нередко выбирая его преступный вариант. По степени неблагоприятного влияния она может быть провоцирующей или способствующей принятию и реализации решения о конкретном преступлении [14, С. 109-113]. В каждой ситуации криминогенность находит своё конкретное выражение, и складывается «конкретная жизненная ситуация».

В юридической литературе указывается, что ситуации, предшествующие преступлению, следует исходя из их объективного содержания разделить на криминогенные (содержащие объективные предпосылки преступления) и не криминогенные (нейтральные или даже создающие препятствия для совершения преступления).

Предкриминальная ситуация криминогенного характера возникает в связи с различными обстоятельствами. Это могут быть ситуации [15, С. 188]:

- создаваемые специально самим преступником с целью облегчить совершение преступления;
- создаваемые преступником, но не специально для совершения преступления, однако детерминирующие его (напр., приведение себя в состояние алкогольного либо наркотического опьянения);
- возникшие в результате негативных действий других лиц (в том числе жертв преступления);
- сложившиеся по стечению случайных обстоятельств;
- вызванные стихийными явлениями.

Предкриминальная ситуация некриминогенного характера подразумевает под собой негативные действия преступника, совершенные не специально для совершения преступления, это может быть приведение себя в состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения, что нередко приводит к совершению преступления. В ряде случаев действия субъекта могли завершиться лишь небольшой «перебранкой», но зачастую влекут за собой летальный исход либо причинение вреда здоровью различной степени тяжести. Во многих случаях действия человека под влиянием напряжённой ситуации совершаются поспешно, с эмоциональным возбуждением и некритическим восприятием событий, особенно если в данное время лицо находится в состоянии опьянения. Это может повлечь за собой необдуманные, неправильные, в том числе противоправные поступки.

Соответственно виды криминологически значимых ситуаций:

- 1) по развитию во времени: а) однофактные – ситуации разового характера; б) многофактные – в которых много эпизодов поведения, определённая их совокупность;
- 2) по характеру взаимодействия потерпевшего и преступника:

а) ситуации столкновения – потерпевший и преступник находятся в конфликтных отношениях, а их действия реализуются в одностороннем или обоюдном причинении вреда. Ситуации столкновения могут быть: а1) последовательные – при котором столкновение имеет место с момента возникновения ситуации; а2) непоследовательные – когда первоначально отношения и действия потерпевшего и преступника не носят конфликтного характера, но в дальнейшем приобретают его;

б) ситуации сотрудничества – действия потерпевшего и преступника направлены на достижение одного результата, и они не связаны конфликтом (незаконное производство аборта, сожительство с лицом, не достигшим половой зрелости). Эти ситуации могут быть как последовательными, так и непоследовательными;

3) по степени и характеру понимания потерпевшим динамики и перспективы развития ситуации: а) закрытые – потерпевший не представляет, какой вред ему может быть причинён, и не допускает такой возможности; б) относительно закрытые – потерпевший допускает возможность причинения ему вреда, но заблуждается относительно его характера или рассчитывает на причинение вреда, но не того, который в действительности оказался причинённым; в) открытые – потерпевший предвидит возможность причинения ему вреда и понимает, каков этот вред; г) открытые ситуации самонадеянности – потерпевший понимает, какой вред ему грозит, но необоснованно рассчитывает его предотвратить (попытка потерпевшего обезоружить преступника в расчёте на знание приёмов самбо, если переоценка своих возможностей привела к причинению вреда);

4) от отношения потерпевшего к последствиям своих действий и действий преступника: а) негативные – потерпевший независимо от цели своих действий не желает наступления того вреда, который в конечном итоге имеет место; б) позитивные – потерпевший желает наступления объективно вредного для него результата;

5) от отношения жертвы к исходным обстоятельствам ситуации: а) выбранные – жертва осознанно включается в механизм развития событий, по собственной воле и своим поведением (толчковым, пассивным или иным) создаёт возможность причинения себе вреда; б) невыбранные – потерпевший, не имея выбора, попадает помимо своей воли и вынужден принять всю сумму обстоятельств, составляющих обстановку, проявляющую его личные качества в определённом поведении.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Таким образом, понятие криминологической характеристики преступления является относительно устоявшееся в содержании, но возможно ещё не в дефиниции. Однако имеется тенденция сведения криминологической

характеристики преступности к элементам состава преступления, т. е. уголовно-правовой характеристике, а именно – к субъекту и субъективной стороне.

Кроме того, отсутствует однозначное разграничение понятий преступлений, преступности и преступления, применительно к криминологической их характеристике.

На основе как анализа литературных данных, так и собственного практического опыта криминологических исследований предлагаются следующие дистинкции:

Криминологической

– обстановки: совокупность сведений об относительно стабильных (наблюдаемых на протяжении достаточного для анализа периода времени) качественных и количественных показателях преступности, закономерностях её совершения, во взаимосвязи со стабильными факторами макро- и микроуровня, в определенном регионе, с прогнозированием тенденций динамики;

– ситуации: единая причинно-обусловленная совокупность обстоятельств, включающих: личность преступника (личностно формирующую ситуацию), предкриминальную (жизненную) ситуацию, само преступление (криминальную ситуацию), а также посткриминальную ситуацию.

Структурные разделы (блоки) криминологической обстановки:

1. Географические, политические, социально-экономические и демографические характеристики (факторы) с сопутствующими им негативными (криминогенными) моментами характерные для той или иной территориальной единицы. В этот раздел входит информация о самой территории, её размерах, граничащих с нею соседних территориальных образованиях, экономическом и хозяйственном профиле, численности и составе населения по полу, национальной принадлежности, образованию, возрастным группам.

2. Состояние, объем, структура и динамика совершаемых преступлений с целью определения наиболее актуальных и специфических для данного региона проблем борьбы с преступностью и охраны общественного порядка, личной и общественной безопасности.

3. Состояние, структура и динамика административных правонарушений.

4. Выявленные причины преступных посягательств и административных правонарушений, условия, способствующие их совершению.

5. Характеристики лиц, совершивших противоправные деяния, а также состоящих на профилактических, оперативных и иных учётов (напр. несовершеннолетних лиц на учёте, алкоголики и наркоманы, безработные, мигранты и др.).

6. Характеристика основных сил и средств, используемых в правоприменительной деятельности. В этом разделе, прежде всего, указывается общая численность органа внутренних дел в целом и по отдельным службам. Приводятся численный состав органов прокуратуры, суда, данные о средней нагрузке на следователя, дознавателя, оперативного работника, участкового инспектора милиции – основных субъектов правоприменения в ОВД.

7. Состояние и динамика фоновых явлений: безработица, пьянство, безнадзорность, наркомания, незаконная миграция и др.

8. Правовые нормы, регулирующие процесс противодействия преступности (уголовно-правовое, уголовно-процессуальное и административное законодательство, постановления правительства РФ, законы РФ, приказы МВД и др.).

9. Аналитические обзоры, решения совещаний и коллегий, обобщения судебной-следственной практики и др. документы, на основании которых совместно с органами государственной власти и местного самоуправления разрабатываются и принимаются решения по борьбе с преступностью в целом по региону (в частности с наиболее распространёнными и опасными деяниями).

10. Материалы изучения писем, жалоб, заявлений граждан, публикаций СМИ о состоянии общественного мнения о деятельности силовых органов.

11. Формирование и развитие системы общественных ценностей (влияние культуры, обычаев, морали, нравственности и т.д.).

12. Данные, полученные в результате социально-криминологических исследований о процессах и явлениях, связанных с преступностью; и другие.

Список использованных источников

1. Горяинов К.К. Криминологическая обстановка (методологические аспекты). – М.: ВНИИ МВД СССР, 1991. – 98 с.

2. Кедров Б.М. Классификация наук. Прогноз К. Маркса о науке будущего. – М.: Мысль, 1985. – 543 с.

3. Горшенков Г.М. Массово-коммуникативное воздействие на криминологическую обстановку (региональный аспект): дис. ... докт. юр. наук: спец. 12.00.08 – Н. Новгород, 1997. – 441 с.

4. Абызов К.Р. Криминологическое прогнозирование и предупреждение региональной преступности: монография. – 2-е изд. – Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2010. – 152 с.

5. Сомин В.Н. Изучение и предупреждения преступности в городах: проблемы теории и практики. - Иркутск: ИГУ, 1989. – 336 с.

6. Бабенко А.Н. Криминологическая обстановка в регионах: понятие, характеристика, значение для борьбы с преступностью // LEGEA ŞI VIAȚA, 2014. – № 8/3. – С. 3-7.

7. Старков О.В. Криминология. Общая, особенная и специальная части. Учебник. СПб.: Юридический центр Пресс, 2012. – 1046 с.
8. Кудрявцев В.Н. Причинность в криминологии. Монография. М.: Проспект, 2007. – 176 с.;
9. Антонян Ю.М. Роль конкретной жизненной ситуации в совершении преступления. Учебное пособие - М.: Изд-во Акад. МВД СССР, 1973. – 71 с.
10. Криминология. Учебник. / под ред. Кудрявцева В.Н., Эминова В.Е. 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. – 800 с.
11. Квашиш В. Е. Основы виктимологии. – М.: Nota Bene, 1999. – 280 с.
12. Криминология / под ред. И. И. Карпец и др. 3-е изд. – М., 1976. – 400 с.
13. Голина В.В. Криминологическая профилактика, предотвращение и пресечение преступлений. Киев: Изд-во УМК ВО при Минвузе УССР, 1989. – 72 с.
14. Криминология. Учебник / Кондрашков Н.Н., Коробейников Б.А., Кузнецова Н.Ф., Лейкина А.И. и др.; под ред.: Коробейникова Б.В., Кузнецовой Н.Ф., Миньковского Г.М. М.: Юрид. лит., 1988. – 556 с.
15. Криминология: учебник / под ред. В. Н. Бурлакова, В. П. Сальникова, С. В. Степашина. – СПб: СПб Ун-Т МВД России, 1999. – 608 с.

УДК
DOI

МОТИВАЦИЯ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ВУЗОВ

СМИРНОВ А.А.,
канд. юрид. наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет»
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье отмечена актуальность влияния мотивации в учебной деятельности курсантов правоохранительных вузов для формирования в последующем высококвалифицированных офицеров правоохранительной сферы. Дано авторское видение основных групп побуждений учебной деятельности. Отражены особенности и условия мотивации учебной деятельности курсантов.

***Ключевые слова:** мотивация, ведомство, деятельность, курсант, обучение, профессия*